

TA'LIMDA "EFFECTIVE PRACTICAL PROJECT" (SAMARALI AMALIY LOYIHA) TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH USULLARI

Isakov Jasurbek Arifjonovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish

**instituti, "Arxitektura va qurilish" fakulteti, "Arxitektura
 va qurilish" kafedrası erkin tadqiqotchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548818>

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbir etilayotgan yangiliklar, ta'lim tarbiya-borasida yaratilayotgan shart-sharoitlar, xalqimizning yashash va mehnat qilish sharoitlarning yaxshilanishi, umuman olganda erishilgan moddiy va ma'naviy salohiyat erkinligi hamda bularning huquqiy asoslarining yaratilishi yoshlarni mustaqil ishlash va zaruratini ob'ektiv baholashga o'rgatish yo'nalishida o'ziga xos vazifalar yuklaydi.

Texnologiyaning mohiyati: Effective practical project ta'limning innovatsion texnologiyasi individuallikni, yaxlitlikni, nisbatan mustaqillik va mazmunining mantiqiy tugallanganligini; tuzilmaning moslashuvchanligini; ta'lim natijalarini nazorat qilish va baholash tezligi; ta'lim oluvchi, bo'lajak yoki amalda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassisning konstruktiv kompetensiyalari sifatlariga ega bo'lishini hamda rivojlantirishda aniq maqsadga erishishni ta'minlaydi.

Texnologiyaning quyidagi metod va vositalarini o'z ichiga oladi:

- "Blits-so'rov" metodi;
- "Kim tezroq model yasay oladi" o'yin texnologiyasi;
- tarqatma materiallar;
- ko'rgazmali grafik tasvirlar (plakatlar);
- 3D animatsiyalar;
- avtomatlashtirilgan noan'anaviy test savollari.

Jihozlar: Kompyuter, elektron doska, mobil aloqa vositasi, sensorli planshet, loyihalash-konstruktorlik ish faoliyati uchun zarur bo'ladigan asbob-uskunalar va o'quv qurollari jamlanmasi.

Texnologiyaning tafsiloti. Amaliy mashg'ulotlarda uch ishtirokchidan iborat kichik guruhlar shakllantiriladi va quyidagicha nomlanadi: 1-guruh – Loyihachi, 2-guruh – Dizayner va 3-guruh - Konstruktor. Guruhdagi har bir talabaga detal loyihasini (AutoCAD va Lira PK grafik dasturi vositalarida) chizish va uning konstruksiyasini 3D holatda (3D Max grafik dasturi vositasida) qurish vazifasi topshiriladi. Har bir talabaning detal loyihalari ekspert guruhi tomonidan baholanadi, guruhdagi bitta eng maqbul detal loyihasi tanlab, tasdiqdan o'tadi. Tasdiqdan o'tgan detal loyihasi asosida detal konstruksiyasi guruhdagi ishtirokchilar faoliyatida quriladi va qurish texnologiyasi bajarilib, tayyor detal holatiga keltiriladi. Har bir guruhning tayyor mahsuloti ekspert guruh tomonidan baholanib, qo'yilgan baholar izohlab beriladi.

"Effective practical project" innovatsion ta'lim texnologiyasi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- 1- bosqich: Kichik guruhlar va ekspert guruhini shakllantirish;
- 2- bosqich: Vazifani bajarishga oid metod va ta'lim vositalarini taqdim etish;
- 3- bosqich: Maqbul loyihani tanlash va keyingi bosqichga tavsiya etish;
- 4- bosqich. Tanlangan loyiha asosida detal konstruksiyasini ishlab chiqish;

5- bosqich: Yaratilgan konstruksiyani tahlil qilish va baholash.

“Effective practical project” innovasion ta’lim texnologiyasini amalga oshirish bosqichlari.

1- bosqich. Kichik guruhlar va ekspert guruhini shakllantirish.

Talabalar fanga oid bilimlarni o’zlashtirganlik darajalariga qarab 3 ta kichik guruhlariga bo’linadi. Ekspert guruhi esa mavzuga doir savollar asosida 3 nafar eng yuqori ball to’plagan talabalardan tashkil topadi va ularning vazifasi:

1. Talabalar va guruh faoliyatini nazorat qilib borish;
2. Detal loyihalarini baholash (detalga qo’yilgan talablar bo’yicha) va tasdiqlash;
3. Detalning ish faoliyatiga mosligini aniqlash;
4. Konstruktorlik metodlarini to’g’ri tanlaganligiga ahamiyat berish;
5. Konstruktiv jarayon bosqichlarini kuzatish;
6. Konstruksiyalash texnologiyasini to’g’ri bajarilishi sifat o’rsatgichlari bo’yicha xulosa chiqarish;
7. Vaqt me’yorini hisobga olish;
8. Umumiy maxsulotni baholashdan iborat bo’ladi.

2- bosqich. Vazifani bajarishga oid metod va ta’lim vositalarini taqdim etish.

Talabalarning loyihalash-konstruktorlik kompetentligini, fazoviy tasavvuri, mantiqiy tafakkuri va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish bo’yicha ishlab chiqilgan “Effective practical project” innovatsion ta’lim texnologiyasi komponentlari taqdim etiladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. “Effective practical project” texnologiyasini tuzilishi

Oliy ta’lim muassasasining o’quv jarayonida bo’lajak muhandislarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik mohiyati, ularning ta’lim natijasiga erishishida birgalikda va o’zaro bog’liqlikda amalga oshirishni nazarda tutadi.

Oliy ta’lim muassasasining o’quv jarayonida bo’lajak muhandislarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni qo’llash orqali biz quyidagi xulosalarga keldik:

- ishlab chiqarishni raqamlashtirish va zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarining rolini kengaytirish ta'sirini hisobga olgan holda umumkasbiy tayyorgarlik fanlari bo'yicha tashkil etiladigan mashg'ulotlarining mazmuni va tashkiliy shakllarini o'rganish ikkinchi tashkiliy-pedagogik sharoitni ya'ni umumkasbiy tayyorgarlik fanlari mazmunini zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalariga asoslangan kasbiy yo'naltirilgan komponent bilan boyitish imkonini berdi;
- bo'lajak muhandislarning konstruktiv kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning ta'lim imkoniyatlarini tahlil qilish uchinchi tashkiliy-pedagogik sharoitni ya'ni, kasbiy tayyorgarlik kontekstini hisobga olgan holda bo'lajak muhandislarni konstruktiv faoliyatiga jalb qilishning uzoq muddatli jarayonini aniqlash va asoslashga imkon berdi.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE

EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.

11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O 'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.

12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.

